

Received / Makale Geliş Tarihi 10.06.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.08.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (57)
pp / ss 847-851

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17014174
Mail: editor@pejoss.com

Dr. Aynur Pala

<https://orcid.org/0000-0003-4889-7438>

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Manisa / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/053f2w588>

Bernardin De Saint Pierre'nin "*Hintli Kulübesi*" Adlı Eserinin Değerler Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of Bernardin de Saint-Pierre's *The Indian Cottage* in Terms of Values Education

ÖZET

Edebi eserler, karakter gelişiminde önemli bir role sahip olan birer araçtır. Hikayeler de bu eserlerin bir türüdür. Edebiyatın bir alt türü olarak kısa hikâyeler yazarın düşüncesi ve fikirlerini, değerlerini ve dünya görüşlerini dil aracılığıyla okuyucuya aktarır. Bu tür anlatılar, aynı zamanda okuyucularda etik ve estetik farkındalığını geliştirmeyi de amaçlar. Bu çalışma, Bernardin De Saint Pierre'nin "*Hintli Kulübesi*" hikayesinde yer alan değerleri tanımlamayı amaçlamaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Araştırma verileri kitaptaki metinler ve diyaloglardan elde edilmiş ve betimsel analiz kullanılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonuçları, Hintli Kulübesi hikayesindeki değerler kelime, ifade ve cümlelerle ifade edilmiştir. Hikayedeki karakterler okuyucuya değerli mesajlar iletmektedir. Söz konusu hikâyede en belirgin olarak "alçakgönüllülük", "tabiat aşkı" ve "dini" değerler göze çarpmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bernardin Da Saint Pierre, Hintli Kulübesi, değer, değer eğitimi

ABSTRACT

Literary works serve as important tools in character development. Stories are one of the genres within these works. As a subgenre of literature, short stories convey the author's thoughts, ideas, values, and worldview to the reader through language. These types of narratives also aim to foster ethical and aesthetic awareness in readers. This study aims to identify the values presented in Bernardin De Saint Pierre's short story *The Indian Cottage*. The study employs document analysis, one of the qualitative research methods. Research data were obtained from the texts and dialogues in the book and interpreted using descriptive analysis. As a result of the study, it was found that the values in *The Indian Cottage* are expressed through words, phrases, and sentences. The characters in the story convey meaningful messages to the reader. Among the values highlighted in the story, "humility" and "love of nature" and "religious" are the most prominent.

Keywords: Values education, Bernardin de Saint-Pierre, *The Indian Cottage*

1. GİRİŞ

Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü hızla ilerlemesi, özellikle genç nesil ve öğrenciler başta olmak üzere bireylerin toplumsal bağlarını zayıflatmış; bu durum, değerler eğitiminin gerekliliğini kaçınılmaz kılmıştır. Bu dönüşüm sürecinde, bireylerin ahlaki, etik, ulusal ve kültürel değerlerden uzaklaştığı gözlemlenmektedir. Bu değişimin en belirgin olumsuz sonuçlarından biri ise bireylerde her şeyi "anında" elde etme arzusunun besleyen bir düşünce yapısının gelişmesidir. Çocuğun değerlerin öğretilmesinde ailesi, okul çevresi ve genel toplumsal yapı temel belirleyicilerdendir. Lickona (2016) iyi bir karakterin; iyi olanı bilmek, istemek ve uygulamakla şekillendiğini ifade etmektedir. Ryan & Bohlin (1999) karakter eğitimi, öğrencilerin sorumluluk bilinci ve olgunluk düzeyi kazanmalarını sağlayacak erdemlerin, yani olumlu alışkanlık ve eğilimlerin kazandırılması süreci olarak tanımlamaktadır. Ulusoy (2019) a göre değerler "milli ve küresel gelişime elverişli olan hayat prensiplerini yönlendiren, hayata yön, dayanma gücü, yaşama sevinci, mutluluk, huzur vb. getiren olgudur. İyi karakterlere sahip öğrenciler, akademik başarılarını (Benninga ve diğerleri, 2003) ve sosyal becerilerini artırabilmektedir (Mustari, 2014). Bir kişi iyi karakterlere sahipse yalnızca akademik başarıya ve sosyal becerilere değil, aynı zamanda olumlu bir zihinsel yapıya da sahip olur. Sağlıklı ve olumlu bir zihinsel yapı sadece bireyin kendisine değil, çevresine de fayda sağlar (Ryan & Deci, 2000). Eğitim kurumları, bu değerlerin bireylere kazandırılması açısından önemli işlevler üstlenmektedir. Değerlerin sadece bilişsel düzeyde değil, duyuşsal ve davranışsal düzeyde

de içselleştirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte edebî metinler, bireylerin değerleri sezgisel olarak kavrayabilmesine olanak sağlayan önemli araçlardır. Özellikle, roman, hikaye ve masallar aracılığıyla bireyler, empati kurabilmekte, olaylar üzerinden doğru-yanlış ayrımı yapabilmekte ve ahlaki yargılar geliştirebilmektedir. Bu bağlamda, klasik eserlerden önemli bir yere sahip olan Bernardin De Pierre'nin "Hintli Kulübesi" adlı eseri, değerler eğitimi açısından incelenmeye değer görülmüştür.

1.1. Bernardin de Saint-Pierre Kimdir?

Bernardin de Saint-Pierre (1737–1814), 18. yüzyıl Fransız edebiyatının ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden biridir. Doğa bilimci ve filozof kimliğiyle tanınan Bernardin de Saint-Pierre, özellikle "Paul et Virginie" (Paul ve Virginie, 1788) adlı eseriyle edebi alanda büyük bir ün kazanmış ve Fransız edebiyatının klasiklerinden biri hâline gelmiştir. Bernardin, askeri mühendislik eğitimi almış ve Avrupa'nın yanı sıra Mauritius gibi uzak kolonilere de seyahat etmiştir. Doğaya ve doğa bilimlerine büyük ilgi duymuştur. Bu ilgisi, eserlerinde doğanın tasviri ve insan ile doğa arasındaki ilişkiye yaptığı vurgu ile kendini göstermektedir. Jean-Jacques Rousseau ile tanışmış ve fikirlerinden etkilenmiştir. Doğaya dönüş, sade yaşam ve duygulara verilen önem gibi temaları benimsemiştir. Eserleri, yalnızca edebi açıdan değil, ahlaki, felsefi ve ekolojik perspektiflerden de değerlendirilmeye açıktır.

Başlıca Eserleri: Paul et Virginie (1788) Études de la nature (Doğa Üzerine İncelemeler, 1784) ve La Chaumière indienne (Hintli Kulübesi, 1790) dir.

1.2. Kitabın Kısa Özeti

Londra'da İngiliz alimlerinden bir heyet toplanır. Bu heyetin amacı ilim ve yetenekleri ile insanları aydınlatmak ve onları mutlu etmektir. Dünya ile ilgili çözülmesi gereken 3500 problemi belirlemiş ve bir kitap haline getirmişlerdir. Zaman gelince bu alimlerin hepsi kitaplarını alıp yola çıkmışlardır. İçlerinden bir alim Doğu Hindistan' a gönderilir. Fransa, Paris, İtalya, Venedik, Türkiye, Mısır, Suriye, Lübnan, Irak gibi ülkeleri dolaştıktan sonra Hindistan'a gelir. Hindistan'dan İngiltere'ye dönmek üzere iken şöyle düşünür "biz bu kadar alim her birimiz farklı bir fikirle geri dönersek gerçeği bulmak şöyle dursun aksine şüpheyi arttıracakız ve tartışıp sorunu bulamayacağız. Gerçeği nasıl bulacağımı düşünürken orada Brahmanlarının ısrarları üzerine bir baş brahmanı ziyarete gider. Hindistan'da bu brahmanın tapınağında yaşadığı olumsuz durumdan ve orada insanların yanlış tavırlarından dolayı eve erkenden dönmek zorunda kalır. Yola çıktığı gece kuvvetli bir fırtına çıkar ve bir paryanın evine sığınmak zorunda kalır. O gece o parya ile yaptığı sohbet alim için unutulmaz olur ve kafasındaki tüm soruların cevabını bulur, adamla dost olur ve sabah İngiltere'ye dönmek için ayrılır. Fransız bir gezgin, Hindistan'da yaptığı seyahat sırasında, fakir ama bilgeliği ve erdemleriyle dikkat çeken yaşlı bir Hintli ile tanışır. Bu Hintli, basit bir kulübede yaşamaktadır. Kulübesi sade ve derme çatmadır ama içinde sevgi, barış ve adalet duygusu hâkimdir.

Gezgin, Hintli'nin bu kadar fakir olmasına rağmen nasıl bu kadar huzurlu olduğunu merak eder. Hintli, Tanrı'ya olan derin bağlılığı, insanlara karşı gösterdiği sevgi ve hoşgörü ile bu huzurun kaynağını açıklar. Konuşmaları boyunca doğa, insanlık, ahlak ve adalet gibi evrensel değerlere vurgu yapılır.

Bir süre sonra, Hintli'nin bir Avrupalı tarafından haksız yere cezalandırıldığı ve sürgüne gönderildiği öğrenilir. Ancak Hintli, başına gelen haksızlıkları affetmiş ve kin gütmeden yaşamını sürdürmektedir. Hikâye, doğulu bilgeliği ile batılı güç ve bencillik anlayışını karşılaştırarak değerler üzerine düşündürmeyi amaçlar.

2. YÖNTEM

Bu bölümde araştırma modeli, verilerin toplanması ve çözümlenmesi ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

2.1. Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada temel nitel araştırma yöntemlerinden olan "doküman analizi" yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizi, araştırma kapsamındaki olgularla alakalı yazılı materyallerin incelendiği bir yöntemdir (Yıldırım & Şimşek, 2008). Bowen (2009)'a göre ise "Doküman analizi yazılı belgelerin titizlikle ve sistematik olarak analiz etmek için kullanılan bir nitel araştırma yöntemidir."

2.2. Verilerin Toplanması ve analizi

Araştırmaya konu olan verilerin toplanmasında nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman incelemesi bilgi içeren yazılı kaynakların olgu veya olguları hakkında analiz sürecini kapsar (Yıldırım & Şimşek, 2018). Araştırmada Yazar Bernardin De Saint Pierre'nin 1790 yılında Chaumiere Indienne) yazdığı ve Şerif Hulûsi nin Türkçe'ye çevirdiği "Hintli Kulübesi" hikâye kitabı temel

alınmıştır. Kitap Yaylacık Yayınları tarafından 1972 yılında basılmıştır. Bu kitap 76 sayfadır. Kitabın araştırmaya konu olan verilerin toplanmasında içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya konu olan kitap araştırmacı tarafından birkaç kez okunarak, not alınarak değerler ile ilgili olgu ya da olgulara ilişkin bilgi içeren cümlelerde değerler belirlenmiştir. Ardından belirlenen değerler, başlıklar altında toplanmış ve alan yazında bir uzmanla birlikte gözden geçirilmiştir. Bu değerler bulgular kısmında sunulurken hikâye kitabında yer alan alıntılara yer verilmiştir.

3. BULGULAR ve YORUM

Bernardin de Saint-Pierre'in "Hintli Kulübesi" (orijinal adıyla *La Chaumière Indienne*) adlı hikâyesi, insanlık değerlerinden, adalet, kanaatkarlık, alçakgönüllülük, hoşgörü, dinler arası diyalog, merhamet, doğruluk ve insan onuru gibi evrensel değerlere güçlü bir şekilde vurgu yapmaktadır. Aşağıda, hikâyede öne çıkan bazı değerler ve bu değerlere karşılık gelen cümle örnekleri yer almaktadır.

Tablo : 1 Bernardin De Saint-Pierre'in "Hintli Kulübesi" Adlı Hikayesinde Yer Alan Değerler

Değer	İlgili ifade
Azim	Bir güçlüğü halletmenin çoğu zaman başka bir güçlüğün, bunun da kendinden önceki bir güçlüğün aydınlanmasına bağlı olduğunu anlamıştı.
Teorik	İnsanoğlunun bilgilerinin ilerlemesi adına bugüne kadar hiçbir milletin dikemediği yüce bir ansiklopedi anıtı olacaktı. Yeryüzüne dağılmış olan hakikatleri bir araya getirebilmek için akademik kurullara ihtiyaç vardır.
Cömertlik	Âlim hediye istemeğe gidecek yerde, kendisi hediye götürüyordu. Hindistan'da seçkin kimselerin karşısına eli boş çıkmak âdet olmadığından, ona Brahmanların başına verilmek üzere bir teleskopla bir Acem yer halısı, kanısı için pahalı dibalar, çömezleri için boyun atkısı kırmızı, beyaz, sarı Çin atlasları verilmişti. -Milletin şerefini ve ilmin şanını düşünüp, ona Yagerna'ya götürmek üzere al ipekten sırma püsküllü tentesi olan ve iri yarı gürbüz iki taşıyıcı —iki de taşıyıcı yedeği — ile taşınan bir tahtırevan verdi. Brahmanların başına hediye olarak Ankara'nın tiftiğinin yününden dokunmuş bir halı ile, ipekten Çin kumaşları getirdim.
Uyumluluk	İşin güzel tarafı, herkesle tatlı tatlı geçineceğim
Tabiat Aşkı	Her biri bir Krallığa açılan her dem yeşil ağaçlı dokuz yolun ortasında yükseliyordu. Bu yolların her birindeki ağaç cinsleri başka başkaydı. Hind palmiyeleri, iri gövdeli meşeler, Hindistan cevizi, Hind kirazı, Hind hurması, Kâfuru ağaçları, Bambular Sandal ağaçları vardı. -Tapınağım tabiattır. Tabiatı yaratana her sabah güneş doğarken tapar, her akşam batarken onu kutlarım. - Toplum tarafından kovulunca, tabiata sığındım. - Hakikati hiç bir zaman onlar arasında değil, tabiatta aramalı. Tabiat var olan her şeyin kaynağıdır. - Tabiat, gündüzün herkese ancak yüzünün güzelliklerini gösterip, geceleyin âşığına gizli güzelliklerini açan bir kadına benzer. -Tabiat insanoğlunun menfaatlerini bizim menfaatlerimize bakarak düzenlemiştir. Kanunlarını çiğneyenlerden tabiat böyle öğ alır.
Estetik	Bu tapınak düz ovada yapıldığı halde, öyle yüksekti ki, âlim bunu sabah görmüşken ancak akşam yanına varabildi. Büyüklüğünü ve ihtişamını yakından görünce, sahiden hayran kaldı.
Dini	- Brahmanların ineğe tapıklarını size söylemedim mi? Brahmanların başının karşısına sığır derisi kaplı bir kitapla çıkmağa nasıl cesaret ediyorsunuz? - Tabiatı temiz bir kalple inceleyecek olursak, Tanrıyı bütün gücü, zekâsı ve iyiliği ile orda görürüz. Zayıf, cahil ve sefil oluşumuz, bütün ömrümüzce ona kavgasız, gürültüsüz tapmamız, onu sevmemiz için yeter bir sebeptir. - Tanrı'ya vicdanımın emrettiği şekilde kulluk edebilirim, - Size samimî, iyi, âdil, konuksever, dindar olmak imkânları başlanmıştı. - Tanrı bu fırtınalı iklimde yetişen incir ağaçlarını insanlar fırtınadan barınurlar diye sık yapraklı ve kemerli yarattığından, bunlara yıldırım düşmesine müsaade etmez, diye düşünüyorum. - Her kitap bir insanın eseridir, oysa tabiat Tanrının hüneleridir. Demek ki, sizi sakın kılan, Tanrıya olan güveniniz. Vicdan insana ilimden daha çok rahatlık verir. -Kaplanlara güvenmek, insanlara güvenmekten daha iyi! Umutla bağlandığım Tanrı bizi yüzüstü bırakmayacaktır.
Sabır	Hindistan'a her gelen Avrupalı sabırlı bir insan değilse, sabırlı, sabırlıysa, sabırsız olur çıkar, der.
Alçakgönüllülük	- Efendim, ben sizi ağırlamağa lâyık olmayan bir Paryayım. Kulübemde barınmayı münasip görürseniz, bana pek şeref vermiş olursunuz. - Ben bahtsız bir Parya'dan başka bir şey değilim. Ama, cildinizin renginden, elbiselerinizden Hintli olmadığımı anlıyorum. Kulunuzun size sunacağı yiyeceklerden iğrenmeyeceğinizi umarım. -Ey Erdemli adam, dedi İngiliz, siz benden çok daha değerli bir insansınız. Çünkü, sizi alçak görenlere iyilik ediyorsunuz. -Gerçi ben cahil bir adamım. Burası huzur ve sükûnun şehri. Burada kudretin, kibir ve gururun zerresi yoktur. Masumlukla, erdem güven içindedirler. Alçak gönüllülüğünüz sayesinde talihin cilvelerinden, halk oyunun belâlarından kurtulmuş oluyorsunuz
Diğerkamlık	Alın bu kabuklu meyveleri, kendinizi kirletmeden yiyebilirsiniz. Bu odunlarla da üstünüzü başınızı kurutur, vahşi hayvanlardan sakınmış olursunuz. Tanrı sizi korusun. - Faydalı nebat tohumları bulunca, bunları yine ekliyor, şöyle diyordum: «Bana faydası dokunmasa bile, başkalarına faydası dokunur. - Kulübede karı-kocanın yatağından başka yatağı olmadığını, bunu da ona vererek bütün geceyi uyanık geçirdiklerini anlayınca canım sıkıldı.

Tablo : 1 Bernardin De Saint-Pierre'in "Hintli Kulübesi" Adlı Hikayesinde Yer Alan Değerler-*Devamı*

Değer	İlgili ifade
Misafirperverlik	- Yere serdiği bir hasırın üstüne Hint kirazları, Hint armutları, küle pişmiş patates, muz ızgarası, şekerli ve Hindistan cevizi sütü ile ya Kadın, onlar yerken su, içki, limon suyu ve şeker kamışı ile yaptığı punç'u büyük bir kap içinde getirdi, iki fincan Hindistan cevizi sütü ile hasırın üstüne koydu. - Sayın konuğum, gece yağın yağmurdan her yer su içinde. Yollardan geçilecek gibi değil. Bizimle bir gün daha kalın. -Bizi koruyan, mükâfatını bizden esirgemeyen Tanrı hakkı için, ne olursunuz, konuksevliğimize paha biçmeyin. - Sayın efendim, yoksulluğumuzu başışlayın. Konuklarımıza, Hint âdetince, güzel kokular sunmak isteriz, ama ne amberimiz, ne sarısabırımız var. Çiçek ve meyveden başka verilecek bir şeyimiz yok. Karımın kendi eliyle doldurduğu bu sepetçiyi, umarım ki, beğenmemezlik etmezsiniz. -Konuksevliğinize ne kadar teşekkür etsem, yine az. Ne yapsam, sizi ne kadar beğendiğimi bir türlü anlatamam
Sevgi	Baba kâh çocuğuna, kâh karısına sevgi dolu bakışlarla bakıyordu.
Mutluluk	Ben sizi ömrümden rastlamadığım en mutlu insanlardan biri, tabii en bilgilerinden biri sayıyorum. -Karımı, çocuğumu, hatta kedimle köpeğimi bile mutlu kılmağa çalışırım. -Manevî hakikatler insanoğlunun mutluluğu için gereklidir. -Her insan hakikati kendi mutluluğu için aramalı. Yoksa, kendisini yetiştirenlerin peşin hükümlerine ya da menfaatlerine kalırsa, pintinin, açgözlünün, batıl inançlının, kötünün, hatta yamyamın biri olup çıkar.
Yardımseverlik	Bahtsızlık içinde yetiştiğimden, benden daha bahtsız olandan hiçbir vakit yardımımı esirgemem.
Dürüstlük	Zekâ ve duyulular aldanır, ama temiz bir kalp, aldatılmak istense de, hiç bir zaman aldanmaz. - Temiz bir kalp anlamadığı şeyi anlamış, inanmadığı şeye inanmış gibi görünmeğe kalkmaz. Böyle bir kalp ne kendini, ne de başkalarını aldatmağa yeltenir. Onun içindir ki, temiz bir kalp, kendi çıkarlarına kapılan çoğu insanların kalpleri gibi, zayıf olmak şöyle dursun, kuvvetlidir.
Empati	Başkalarının sana yapmasını istemediğin şeyi, sen de başkalarına yapma
İyilikseverlik	Elimden iyilik etmek geldiğini görünce, kendimi pek fazla sefil bulmamağa başladım.
Gerçeklik	Hakikat eşi az bulunur bir incidir: kötü kişi, kulakları olmadığı için bu inciyi takamayan timsaha benzer. İnciyi timsaha attınız mı süslenecek yerde, bunu yemeğe kalker. Tabii dişleri kırılır, dişleri kırılınca da kızıp üstünüze saldırır.
Dostluk	-Sevinçlerimi, kederlerimi söyleyebileceğim bir dostum olsun diye yanıp tutuşuyordum. Böyle birisini çok aradım, ama her karşıma çıkanın haset ve tamahtan başka bir düşüncesi yoktu. Neyse, duygulu, hatır sayar, sadık, peşin hükümlere bağlanmayan birini buldum. -Haşhaş, nergis koyamadık ama, kokuları uzun zaman gitmeyen yaseminler, menekşeler, bergamotlar, birbirimizi bir daha görmemek de hatırası yıllarca yüreğimizden silinmeyen dostluğumuzun bir sembolüdür.
Merhamet	Küçücük bir yavru iken bir sokağın başına bırakılmıştı, açlıktan nerdeyse ölecekti. Hali içime dokundu; aldım, büyüttüm. Bana bağlandı, hiç yanımdan ayrılmayan bir arkadaş oldu. - Bana zulmedenlerin kanından bir kadını görünce dehşetle irkildim. Ne yaptığımı görünce, acıyıp üzülerek yaklaştım. Ben ağlıyordum, o da ağlıyordu. Yaşlı gözlerimiz karşılaştı. Bu sözleri söyleyip içini çekti. İçime acılar doldu
Öz saygı ve öz yeterlik (kendine güven)	Mademki herkes senin düşmanın, öyleyse kendine sen kendin dost ol. Uğradığın haksızlık ve felâket bir insanın katlanamayacağı kadar ağır değildi. Yağmur ne kadar şiddetli yağarsa yağsın, bir kuşçağızın üstüne her seferinde döküleni bir damladan fazla değildir.
Cesaret ve iç huzur	Hiç kimseden korkacak bir şeyim yoktur. Elverir ki, bir derdim, bir üzüntüm olmasın. Bütün korkular, hatta ölüm korkusu burada yok olup gitmiştir.
Adalet	Tanrı, çocukları, yüzlerini görmedikleri atalarının işledikleri hatalardan ataları henüz doğmamış olan torunlarını işleyecekleri hatalardan ötürü cezalandıramaz.
Eşitlik	"Doğuda ya da batıda, beyaz ya da siyah derili olsun, mazlumun kimliğine değil, maruz kaldığı zulme bakarım."

Eserde yer alan diyaloglar, betimlemeler ve olay örgüsü; bireysel erdemler, toplumsal ilişkiler, doğa sevgisi ve manevi değerlere yönelik zengin bir değerler yelpazesi sunmaktadır. Misafirperverlik, cömertlik, alçakgönüllülük, dürüstlük, diğerkâmlık, empati ve adalet gibi evrensel değerler hem bireyin hem de toplumun huzur ve bütünlüğünü sağlayacak bir ahlak anlayışını yansıtmaktadır. Ayrıca tabiat sevgisi, estetik, duyarlılık ve dini inanç gibi değerler, insanın hem çevresiyle hem de maneviyatıyla uyum içinde yaşamasını destekler. Eser, değerlerin yalnızca teorik düzeyde değil; günlük yaşam pratiklerinde, davranışlarda ve tutumlarda somutlaştığını göstermektedir. Eserde farklı dinlerden (özellikle Hristiyanlık, Hinduizm ve İslamiyet) gelen karakterlerin bir arada yer alması, 18. yüzyıl Avrupası'nın sömürgeci ve dışlayıcı din anlayışına karşı bir eleştiri sunar. Saint-Pierre, dinin özünün sevgi ve merhamet olduğunu savunur. Hintli karakterin köleliğe ve Batılı sömürgeciliğe karşı çıkışı, insanın doğuştan gelen haklarının savunusudur. Hikâyede ırk, din ve sınıf farkı gözetmeksizin insanların eşit olduğu fikri işlenmektedir. Bu bağlamda Saint-Pierre, Batı'nın "medeniyet" kisvesi altında işlediği adaletsizlikleri sorgular. Eserdeki Hintli karakter, evrensel ahlaki değerleri temsil eder. Erdem, yardımseverlik, alçakgönüllülük gibi niteliklerle donatılmış bu karakter, dini değil ahlaki merkezine alır. Bu durum, etik merkezli bir yaşam felsefesini öne çıkarır. Hikâyede Batılıların Hindistan'daki sömürgeci uygulamaları ve köle ticareti dolaylı biçimde eleştirilir. Hikâye boyunca sosyal sınıf ayrımlarının anlamsızlığı vurgulanır. Hintli bilge, gösterişsiz kulübesinde, doğayla uyumlu, sade ama onurlu bir yaşam sürmektedir. Bu yaşam tarzı, dönemin burjuva sınıfına ve lükse düşkünlüğüne karşı bir duruş niteliğindedir. Hintli bilgenin yaşam tarzı, doğa ile iç içe, gereksiz lüksten uzak, minimalist bir yaşamdır. Bu yaşam biçimi, hem Batı'daki endüstrileşmeye karşı bir duruş hem de doğulu bir bilgelik örneğidir.

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Saint-Pierre'in *Hintli Kulübesi* adlı eseri, dönemin Avrupa merkezli bakış açısına, dinsel bağınazlığa ve sömürgeci anlayışa karşı güçlü bir eleştiri niteliğindedir. Hikâye boyunca evrensel değerler olan Alçakgönüllülük, tabiat sevgisi, adalet, merhamet gibi birçok değer ön plana çıkmaktadır. Eser hem Aydınlanma düşüncesinin hem de evrensel insan hakları ideallerinin edebi bir yansıması olarak değerlendirilebilir. *Hintli Kulübesi*, doğulu bilgelikle evrensel insanî değerleri harmanlayan bir yapıttır. Eserdeki mesajlar; öğrencilerin hoşgörü, adalet, affedicilik, sade yaşam, empati gibi değerleri içselleştirmesi için zengin içerikler sunmaktadır. Yapılan incelemeler doğrultusunda, Bernardin De Saint Pierre'nin "Hintli Kulübesi" adlı hikayenin bireylere değer kazandırma açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu belirlenmiştir. Hikâyede yer alan karakterler, olay örgüleri ve temalar; dürüstlük, empati, yardımlaşma, doğa sevgisi, sabır, sorumluluk gibi birçok temel değer yansıtmaktadır. Bu değerlerin hikâye aracılığıyla bireylere sunulması, soyut kavramların somutlaştırılmasını kolaylaştırmakta ve değerlerin daha kalıcı hâle gelmesini sağlamaktadır. Eğitimcilerin, özellikle edebî metinleri ders içeriklerine entegre etmeleri; program geliştiricilerin ise eğitim programlarında değer odaklı edebî içeriklere yer vermeleri önemli görülmektedir.

KAYNAKÇA

- Benninga, J. S., Berkowitz, M. W., Kuehn, P., & Smith, K. (2003). The relationship of character education implementation and academic achievement in elementary schools. *Journal of Research in Character Education*, 1(1), 19-32.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>.
- Lickona, T. (2016). *Character matters: how to help our children develop good judgment, integrity, and other essential virtues*. Touchstone.
- Mustari, M. (2004). *Nilai karakter refleksi untuk pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ryan, K., & Bohlin, K. E. (1999). *Building character in schools: practical ways to bring moral instruction to life*. Jossey-Bass.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- Saint-Pierre, B. de. (1972). *Hintli Kulübesi* (Çev. Şerif Hulusi) Yaylacık Yayınları.
- Ulusoy, K. (2019). *Karakter değerler ve ahlak eğitimi*. Pegem Akademi.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (7. baskı). Seçkin Yayıncılık